

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14913862>

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI TAHLILIIY FIKRLASHGA TAYYORLASHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Abduxoliqova Sh.A

Termiz shahar 8-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim sohasida tahliliy fikrlashning ahamiyati, uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar va uni yanada samarali rivojlantirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, kelajak avlodlarni murakkab muammolarni hal qilishga, mantiqiy qarorlar qabul qilishga va ijodiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, jarayon, tahlil, fikrlash, saviya, o'zlashtirish, daraja, o'qitish, nazorat, og'zaki, hikoya, ma'ruza, suhbat, axborot.

Аннотация. В данной статье логически последовательно и последовательно изложена технология использования 12 интерактивных методов в подготовке учащихся к аналитическому мышлению в образовательном процессе.

Ключевые слова: образование, воспитание, процесс, анализ, мышление, уровень, усвоение, уровень, обучение, контроль, устный, рассказ, лекция, беседа, информация.

Abstract. This article presents a logical and sequential exposition of the technology of using 12 interactive methods to prepare students for analytical thinking in the educational process.

Keywords: education, upbringing, process, analysis, thinking, intellectual level, assimilation, proficiency level, teaching, assessment, oral, narrative, lecture, discussion, information.

Zamonaviy dunyo talab etayotgan bilim va ko'nikmalar doirasida tahliliy fikrlash ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Ta'lim nafaqat axborotni yodlash, balki ularni chuqur tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatini ham shakllantirishi zarur. Shu sababli, o'quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biriga aylandi.

Maqolamizda, ta'lim jarayonida tahliliy fikrlashning nazariy va amaliy asoslari, uning shakllanish mexanizmlari va innovatsion metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga, murakkab masalalarni tahlil qilishga va ijodiy yechimlar ishlab chiqishga o'rgatish orqali ular kelajakdagi professional va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyat qozonishga tayyorlanadi.

Ushbu yondashuvning asosi – o'quvchilarga berilgan bilimlarni tanqidiy tahlil qilish, o'z fikrlarini asoslash va yangi bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratishdir. Shuningdek, maqolamizda ta'lim jarayonida tahliliy fikrlashni rivojlantirish uchun zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar va muammoli vazifalar qo'llanilishi, shuningdek, o'qituvchilarning innovatsion pedagogik usullari yoritiladi.

Ta'lim jarayonida tahliliy fikrlashning asoslanishi:

1. O'qituvchi va o'quvchi-talaba o'rtasidagi hamda o'quvchi-talaba bilan o'quvchi-talaba o'rtasidagi o'zaro hurmatni tarbiyalaydi.
2. Mashg'ulot jarayonida o'quvchi-talabaning o'z tajribasidan foydalaniladi.
3. Ma'lum o'quv mazmuni o'quvchi-talabaning talablariga mos va aniq tarzda foydalaniladi.
4. Muammoni hal qilishda o'quv materiallaridan foydalaniladi.
5. Har xil fikr va qarashlar integratsiyalashadi.
6. Dastlabki shart-sharoitlar qabul qilinadi va tekshirib ko'riladi.
7. Ta'lim o'qituvchi bilan o'quvchi-talabalar orasidagi yoki o'quvchi-talabalarning o'zlari o'rtasidagi munosabatlar orqali berib boriladi.
8. O'quvchi-talabalarning mustaqil ta'lim olishi uchun sharoit yaratiladi va ularning tayyorgarlik darajasiga muvofiq metodlar tanlanadi.

Mashg'ulotlar jarayonida foydalaniladigan didaktik o'yinli texnologiyalar o'quvchi-talaba bilish faoliyatini faollashtirish, darslik va qo'shimcha adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularni ongli ravishda kasb-hunarga yo'llash, didaktik o'yin davomida vujudga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etishda mo'ljalni to'g'ri olish, har xil vaziyatlarni tahlil qilib, to'g'ri xulosa chiqarishga zamin hozirlaydi.

O'quv dasturlari talablariga muvofiq muammoli yoki munozarali mashg'ulotlar tashkil etilishi tanqidiy va tahliliy fikrlar rivojida muhim ahamiyatga ega. O'quv jarayonida munozarali darslarning ikki xili: ilmiy munozara darslari va erkin fikrlash darslaridan foydalaniladi.

Interfaol metodlar - o'zaro fikr almashishga, o'zaro fikrlarni to'ldirishga, goh noverbal, goho verbal ta'sir o'tkazishga qaratilgan xarakterli majmuasi. Interfaol metodlarni qo'llashda o'zaro ta'sir asosira qurilgan intellektual harakatlar shunchaki ta'sir yoki turtki vazifasini bajarish bilan cheklanib qolmaydi va hamkorlik

sub'ektlarini ijodiy izlanishga yo'naltirish, noma'lum holatni ochishga (kashf etishga) ko'mak beruvchi nazariy-aqliy mulohazalarni yaratish funksiyalarini ham bajarishi mumkin.

Ta'lim mazmunini o'zlashtirishda o'quvchi-talabalarning bilim saviyasi, o'zlashtirish darajasi, ta'lim manbai, didaktik vazifalarga muvofiq va munosib ravishda quyidagi interfaol metodlar qo'llaniladi:

- o'qitishning ko'rgazmali metodi;
- mustaqil ishlar metodi;
- muammoli-evristik, modellashtirish metodlari;
- ilmiy-tadqiqot metodlari;
- o'qitishning muammoli-izlanishli, produktiv va reproduktiv metodlari;
- o'qitishning induktiv va deduktiv metodlari;
- o'qitishning nazorat va o'zini o'zi nazorat qilish metodlari.

Metodlar quyidagi guruhchalarni o'z ichiga oladi:

Birinchi guruh metodlari:

O'quv axborotlarini eshitish orqali qabul qilish metodlari (og'zaki metodlar: hikoya, ma'ruza, suhbat va boshqalar).

Ikkinchi guruh metodlari:

O'quv axborotlarini ko'rgazmali uzatish va ko'rish orqali qabul qilish metodlari (ko'rgazmali metod, tasviriy namoyish qilish va boshqalar).

Uchinchi guruh metodlari:

O'quv axborotlarini amaliy mehnat harakatlari orqali berish (amaliy metodlar, mashqlar, laboratoriya ishlari, dasturlar tuzish, mashq va masalalar hamda test topshiriqlarini yechish, mehnat harakatlari va boshqalar).

Interfaol metodlar asosida tuzilgan dars tizimlarida turli strategiyalardan foydalaniladi. Bunda o'quvchi-talabalarga yashirincha metodlardan (kitob, konspektlar va h. k.) foydalanish taqiqlanmaydi, aksincha, bunday metodlarni qo'llash rag'batlantiriladi.

Talabalarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish, muammolarni hal qilishda tayyor standart yechimlar bilan birga nostandart yechimlar qilishga undash, talabalar ichki hissiyotlarini yuzaga chiqarib, ularni mantiqiy fikrlashga chorlash, ularni solishtirish, xususiy tahliliy fikr yuritishga o'rgatish, ularning intellektual, zukkolik xislatlarini shakllantirish va ma'lum yo'nalishda yanada yuqori darajada rivojlantirish maqsadida muammoli metoddan foydalaniladi.

Muammoli vaziyat qanday hosil qilinadi? Buning uchun bajarilishi lozim bo'lgan topshiriq e'lon qilinadi. Endi shu vazifani bajarish uchun o'quvchi-talaba bor bilimi, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini eslaydi, topshiriqni bajarishda shu paytgacha egallagan bilimlarining yetishmasligini sezish bilan birga talaba shaxsida

ma'lum psixologik qarama-qarshilik shaklidagi holat yuz beradi. Navbatdagi muammo top-shiriqni bajarish va shu topshiriqni bajarish uchun yangi bilim, iqtidor ko'nikma va malakalarni izlash muammosi paydo bo'ladi. Ana shu vaziyat esa muammoli tahsilning boshlanish jarayoni hisoblanadi.

O'qituvchi o'quvchi-talabalarning topshiriqni mustaqil bajarish jarayonini zukkolik bilan boshqaradi, e'tibor bilan kuzatadi, kerak bo'lganda jonli muloqotga chorlaydi. O'quvchi-talabalar mantiqiy fikrlashlari davomida ularning jonli mushohadasi, fikr doirasi pedagog tomonidan izchillik bilan hisobga olinadi va tahsil oxirida faol o'quvchi-talabalarga qo'yilgan ballar yoki baholarni e'lon qiladi.

O'quvchi-talabalarda umumlashgan psixologik va metodik bilim, iqtidor, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish, o'z tajribalarini tanqidiy nuqtai nazardan yanada mustahkamlash, real haqiqiy amaliyotdagi sharoitda sinash, amaliy ko'nikma va malakalarni yangi bilimlar bilan yanada boyitish maqsadida shu metoddan foydalaniladi.

Ma'lumki, har qanday fan o'qitilishi uchun belgilangan maqsadga ko'ra, uning mazmuni tanlanadi. Uni o'zlashtirish uchun unga mos metodlar tanlanadi. So'ngra o'quv vositalari va nihoyat, bularga mos ravishda o'qitish shakli tanlanadi.

O'quvchi-talabalarning psixologik tayyorgarliklari va fikrlash yoki olingan bilimlarni o'zlashtirish darajalariga qarab har bir ta'lim bosqichi uchun mos mazmun va metodlar tanlanadi. Har bir bosqichning o'ziga xos mazmunini bayon qilish mantiqi va metodlari bor. Ta'limda har doim mazmun va metodlar muammosi mavjud, bu muammolar bir-biri bilan uzviy bog'langan.

Ta'lim metodlaridagi muammolar «Kimni qanday o'qitamiz?» degan savol bilan bog'liq bo'lib, bundan ta'lim metodlarini ishlab chiqish uning mazmuniga bog'liq ekanligi kelib chiqadi. Bu ikki muammo o'zaro qarama-qarshilikda bo'lib, bir-birini to'ldirib boradi.

Metodikaning maqsadi mazkur fandan yangi o'quv fani (o'quv fani) yaratish va bu fanning o'zlashtirilishini ta'minlashdan iborat. Bunday o'quv fanlari o'quvchi-talabaning barcha talab va ehtiyojlarini qoniqtirishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar talablari asosida "avval o'qish, so'ngra, bu o'qishga o'rgatish uchun o'qitish" tamoyiliga asoslanishi, o'quvchi-talaba-ning o'quv materialini o'zlashtirishidagi ko'rsatkich va o'zlashtirish darajalari, nazariy va amaliy bilimlarini egallashda "soddadan murakkabga" qoidasiga asoslangan nazorat topshiriqlarini belgilash hamda talabalarga individual va tabaqalashgan holda yondashuvlar xususiyatlarini hisobga olishi lozim.

An'anaviy metodikada o'quvchi-talaba shaxsi rivojlanishini hisobga olgan holda, uning bilimi ko'nikmaga, undan esa malakagacha rivojlanishiga ahamiyat berilmasligi ayon. O'qituvchi o'quvchi-talabaga iloji boricha o'rganilayotgan

mavzudan ko‘proq axborot berishga harakat qiladi. O‘qituvchi axborotlarni to‘plash, axborotlarni tanlash va qayta ishlash, o‘rganilgan axborotlarni qo‘llash kabi bilishning uchta bosqichdan iborat modeliga har doim ham rioya qilavermaydi.

Keyingi navbatda o‘quvchi-talabani bilish faoliyati (olgan bilimi) uni bilish faoliyatining yangi pog‘onasiga, ya’ni bu bilish faoliyatining faollashuv jarayoniga ko‘tarishi kerak. Shundagina bilim ko‘nikmaga, ko‘nikma esa malakaga aylanadi.

O‘quvchi-talabalar bilish faoliyatining faollashuvi qator tamoyillarga tayanadi: fanni o‘rganishga qiziqtirish, tayanch iboralarga asoslanish, muammoli metodlarni qo‘llash, mustaqil ishlarni tashkil etish, yalpi va yakka ishlarni tashkillashtirish, ko‘rgazmali va texnik vositalardan foydalanish, ta’lim mazmunini turmush bilan bog‘lash, fanlararo aloqadorlikni o‘rnatish va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turaeva, G. E. (2022, February). Some aspects of educating students to become highly qualified and competitive personnel. In Conference Zone (pp. 163-165).

2. Turaeva, G. E. (2021). Improving the efficiency of the educational process using computer technology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 407-410.

3. Turaeva, G. E. (2021). The effectiveness of the use of computer technology in the educational process. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(8), 90-93.

4. Тураева, Г. Э., & Бадалов, Д. А. (2019). Инновационный подход к обучению геометрическим фигурам ученикам начальных классов. *Научные горизонты*, (5-1), 320-323.

5. Исмоилов, Б. Т., Бадалов, Д. А., & Тураева, Г. Э. (2019). Постановка и решение задачи: найти площадь четырехугольника по четырём сторонам. *Научные горизонты*, (5-2), 43-47.

6. Turayeva, G. E. *KOMPYUTERLI DIDAKTIK O‘ „YINLARNING TA“ LIM-TARBIYAVIY JARAYONDAGI AHAMIYATI. НАУКА И ОБЩЕСТВО*, 94.

7. Turayeva, G. E. (2023). *YOSH AVLODNI SOG‘LOM MA‘NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI*. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 130-136.

8. Turayeva, G. (2023). *O‘QUV-TARBIYAVIY JARAYONDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI*. Interpretation and researches, 1(1).

9. Turayeva, G. (2023). *COMPUTER DIDACTIC GAMES IN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS*. *World Bulletin of Social Sciences*, 23, 70-72.